

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЭТНОКУЛЬТУРА АФГАНИСТАНСКИХ ЭТНИЧЕСКИХ УЗБЕКОВ (ДИАСПОРА)

Холмирзаев Хайитбой Дедахонович

кандидат искусствоведения, проф., Нац. ПУУз имени Низами

Каримова Аделя Ильдаровна

Мирзаева Наргиза Нуриддиновна

магистр II курса по направлению “МП преподавания социально-гуманитарных дисциплин (духовная наука)”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19657325>

Аннотация: На протяжении долгого времени политическая и экономическая нестабильность на Ближнем Востоке не только нарушала социальную жизнь в Палестине или Иране, но и подрывала мирное сосуществование соседних стран. Это событие оказывает негативное воздействие на мировую экономику, вызывая снижение промышленного производства, закрытие некоторых предприятий и увеличение числа безработных.

В этой статье мы попытались найти ответ на эту проблему, используя в качестве примера Афганистан, который на протяжении почти 50 лет находится в тисках различных религиозных межконфессиональных конфликтов и политической нестабильности. Если взглянуть на жизнь наших ближайших соседей, что еще можно увидеть в жизни людей, которые долгое время жили мечтой о мирной жизни, кроме беженцев, голода и нищеты?

Ключевые слова: Политика и безопасность, Афганистан, вооруженный конфликт, гражданская война, мирный процесс, политическое урегулирование, международная безопасность, государственное строительство, постконфликтное восстановление, международное сообщество, иностранное вмешательство, геополитика, региональная стабильность, дипломатия, переговоры, санкции, миротворческие миссии.

Анализ литературы. В.Г. Коргуна “История Афганистана”, Монография, -2014 г., Мухаммеда Али “Афганистан: Прошлое и настоящее” и О.И. Жигалиной “Великобритания на Среднем Востоке XIX – XX вв.”. Данные книги изданы в разные годы. Однако монографии содержат обширную информацию об исторических событиях, где идеология бывшего союза играет более важную роль, чем вопросы исторической справедливости.

Кроме того, люди, знакомые с трудами Воя, больше интересуются политическими и идеологическими взглядами западных политиков. Однако, используя вышеупомянутые работы в качестве сравнительного анализа, можно найти множество исторических источников.

Теоретическая часть. Афганские этнические узбеки (автохтонное население). Неужели человечество не ценит великое благо, называемое миром, предпочитая бессмысленные войны, массовые убийства и нищету? Или же дети, рожденные и выросшие на этой земле, не достойны счастливого детства, полноценной и мирной жизни? “В России в 1917 году разразилась война большевиками: кровопролитие, нищета и голод в странах, входивших в состав бывшей империи, разрушили страну и свели на нет мирную жизнь. По этой причине миграция населения, или, скорее, число “беженцев”, увеличилась внутри Красной империи, и эта ситуация сохранялась до 1930 года. Узбеки, проживавшие в Центральной Азии, а также тюркоязычные народы, такие как киргизы, казахи, каракалпаки и туркмены, находили убежище в соседнем Афганистане или Восточном Туркестане. Однако в обеих странах неожиданных “гостей” или “беженцев” встретили не так радушно, как они ожидали”.¹

После правления Тимуридов, известных личностей таких как Хусейн Байкара, Алишер Навои и Бабур, внёсшие важный вклад в развитие узбекского языка в Афганистане, установилось правление носителей языка пушту и дари, составлявших значительную часть коренного населения. По этим объективным и субъективным причинам этнические узбеки были отстранены от общественной жизни, на своих должностях остались лишь мелкие чиновники.

“Афганистан-многоэтническая страна, в регионе проживают представители более чем 20 национальностей. Этнические узбеки составляют третью по численности этническую группу в Афганистане, являясь большей частью населения страны”.²

Бывшие чиновники, в основном говорящие на пушту и дари, занимали высокие должности в правительстве, некоторые из них были этническими узбеками, другие начали заниматься торговлей или освоением земли в целях получения прибыли. Однако некоторые перешли от рабского положения к сотрудничеству с местными чиновниками в обмен на подарки (богатство) или заводили с ними близкие дружеские отношения.

¹Холмирзаев Х.Д. Маданияттарихи, дарслик. –Т.: -2025, -186 б

²Коргун В.Г. История Афганистана. Монография. –М.: Юрайт, -2014, -529 с.

“Для афганского этнического узбекского (автохтонного) населения такое поведение, возможно, является борьбой за выживание и из-за роста числа смешанных браков в межэтнических отношениях усилились явления культурной интеграции, культурной диффузии и культурной трансформации”.³

Лингвистические и культурные особенности афганских этнических узбеков: Северный Афганистан: Этнические узбеки, проживающие в Мазари-Шарифе, Сарапуле, Андихое, Герате, Маймане и Самангане, говорят на карлукском диалекте, а в межэтнических отношениях общаются на пушту или дари, которые относятся к индоиранской языковой группе.

“Афганские этнические узбеки, диалект которых генетически близок к уйгурскому языку, под влиянием языковой и культурной интеграции заимствовали в узбекский язык множество слов из арабского и персидского языков. Например, значение слова «мрачный» меняется в зависимости от ситуации его употребления”.⁴

Существуют некоторые различия в языке этнических узбеков, проживающих в северном Афганистане, социально-культурном образе жизни, а также языковых и культурных особенностях этнических узбеков, проживающих в других регионах. В связи со сложными социально-экономическими условиями, с которыми сталкивается население постсоветских стран из-за внешних и внутренних конфликтов, наблюдается новый приток мигрантов.

“...Никакое событие или явление никогда не происходит само по себе, в соответствии с событиями пространства и времени, но формируется и развивается в соответствии с событиями пространства и времени, однако его процесс, будь то позитивный или негативный, возникает согласно с существующей объективной и субъективной реальностью”.⁵

Пока узбеки (турки), мигрировавшие из Центральной Азии, пытались адаптироваться к новой среде, языку и незнакомым социально-экономическим проблемам, возникали и новые проблемы. Среди состоятельных узбекских (турецких) иммигрантов считалось, что они также занимаются ремеслами и рассматриваются как конкуренты этническим узбекам. “Культурная трансформация как социальное явление представляет собой глубокий, целостный процесс изменения

³Холмирзаев Х.Д. Маданиятшунослик. Дарслик. -Т.: -2014,-186 б.

⁴Азимджанова С. А. Государство Бабура в Кабуле и в Индии.-М.: Наука (ГРВЛ), 1977. -176 с.

⁵Асадуллаев К. Истории Ирана и Афганистана. -М.: Мир света, -2007, 170 с.

фундаментальных ценностей, убеждений и национальных традиций в межэтнических отношениях между представителями разных национальностей, говорящими на разных языках, разделяющими разные ценности и традиции в обществе. В отличие от использования общепринятых представлений, это меняет образ мышления людей и структуру систем, позволяя им адаптироваться к новым обстоятельствам”.⁶

Под давлением бывшего (имперского) Советского Союза отношение афганского правительства к узбекским (турецким) иммигрантам привело к сближению с местным населением. Тяжесть политической, экономической и социальной ситуации в Индии, которая была британской колонией, затронула и Афганистан. Потому что, пока народы мира еще не оправились от последствий предыдущей войны, Германия, Италия и Япония в Европе готовились к новой войне. Такая политическая нестабильность представляла серьезную угрозу для народов мира.

“Культурная диффузия как социокультурное явление представляет собой тесное взаимодействие различных культурных элементов (идей, стиля, технологий, языка и обычаев) между различными этническими группами. Аналогичным образом происходит популяризация, распространение и принятие процессов, возникающих в результате социокультурных отношений. Это механизм, посредством которого социокультурные характеристики передаются из одного центра в другой, обогащая или трансформируя принимающую культуру”.⁷

Формирование границ Афганистана в условиях конкуренции между Британской и Российской империями привело к разделению этнических узбеков и небольшого числа узбекских этнических общин, мигрировавших из Центральной Азии. В результате Афганистан населен разрозненными народами (за исключением хазарейцев), большинство из которых, как правило, не желают объединения пуштунов, белуджей, таджиков, узбеков, казахов, туркменов и киргизов, входивших в состав соседних стран (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, Иран, Пакистан, Индия и Китай).

“Особенно в случае с узбеками-беженцами бывший альянс не желал сближения этнических узбеков и узбеков-иммигрантов, поэтому он оказывал сильное давление на афганское государство. Потому что он продвигал политику, согласно которой объединение этнических узбеков и

⁶Баландые Ж. Политическая антропология. М.: Научный мир, 2001.-204 с.

⁷Холмирзаев Х.Д. Профессиональная духовность. Учеб пособие. –Т.: -ТГПУ, -2023, -186 с..

“иммигрантов” укрепит афганское правительство и будет представлять большую угрозу для бывшего Советского Союза”.⁸

Это привело к тенденции децентрализации, то есть к сближению с иностранными этническими группами. Эти процессы привели к вмешательству соседних стран в дела Афганистана. Вышеупомянутые события и процессы затронули население Афганистана, говорящее на разных языках и имеющее разные социально-культурные стандарты жизни.

Религиозные различия в Афганистане. Эту картину дополняет сложный комплекс религиозных, языковых и культурных различий, существующих не только по этническим границам, но и внутри отдельных национальных образований. “Большинство пуштунов, таджиков, узбеков, туркменов, нуристанцев, белуджей, арабов и некоторые карьямы (85% от общей численности населения) объединены ханафитской школой суннитского ислама.Таджики (памирские народы) Бадахшанских и Парванских гор, киргизы и некоторые чараймаки относятся к исмаилитам. Основная группа хазарейцев-шииты-имама, с некоторыми меньшими группами, принадлежащими к исмаилитской секте”.⁹

Некоторые кланы, такие как Кызылбаш, Афшар и Теймури, Тури и Джаджи из пуштунов, племя Орказай из Тиры, племя Бангаш из Верхнего Куррама и Мани из племени Африди, также относятся к шиитам. Индийская община разделена на последователей индуизма и сикхизма. “Религиозное разделение между общинами хазарейцев, сикхов, индуистов и горных таджиков, пропагандируемое суфийскими орденами Кадирия и Накшбанди в пуштунском племени, усугубляет межрелигиозную изоляцию и препятствует межэтнической консолидации”.¹⁰ В некоторых районах Хазараджата и Бадахшана исмаилиты, составляющие большинство населения, живут в смешанном обществе с суннитами (пуштунами) и шиитами, и различия между ними приводят к усилению этнических конфликтов.

В заключение. Разнообразный состав афганского населения является естественной и объективной причиной трудностей в межэтническом диалоге, поскольку этническая фрагментация дополняется языковой фрагментацией. Горный хребет Гиндукуш, простирающийся с северо-востока на юго-запад страны, служит уникальной границей между

⁸Xolmirzaev X.D. Kasbiy ma'naviyat. O'quv qo'llanma.. –Т.: -2023, -186 b

⁹Мухаммед Али. Афганистан: Прошлое и настоящее.-М.: Географгиз, - 2015, -586 с.

¹⁰Асадуллаев К. Истории Ирана и Афганистана. –М.: Мир света, -2007, 170 с.

FRANCE

FRANCE

ареалами распространения двух основных языков Афганистана. Население региона общается на 30 языках и диалектах: иранском, индоарийском (хинди), тюркском и нуристанском (дарданском). Это создает острую языковую проблему для населения страны, приводя к конфликтам между носителями пушту и дари. В Афганистане официальным языком страны является пушту, а дари – языком национальных меньшинств. Из-за языкового разнообразия региона многие люди говорят на двух или более языках, а также на нескольких местных вариантах.

